

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

РОЛЬ ОТОТОКСИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПАТОГЕНЕЗЕ ДЕТСКОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ

Давронова Г.Б.¹, Магдиев О.И.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр,
г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. *Нейросенсорная тугоухость у детей остаётся одной из наиболее актуальных проблем современной оториноларингологии и педиатрии, так как она напрямую влияет на развитие речи, когнитивных функций и социальную адаптацию ребёнка. Среди множества факторов, вызывающих повреждение слухового анализатора, особое место занимают ототоксические лекарственные средства. Их применение в клинической практике, особенно в неонатологии и педиатрии, связано с необходимостью лечения тяжёлых инфекционных, онкологических и других заболеваний, однако побочные эффекты данных препаратов нередко становятся причиной стойкого снижения слуха. В статье рассматривается патогенетическая роль антибиотиков аминогликозидного ряда, петлевых диуретиков, некоторых противоопухолевых и противотуберкулёзных препаратов, а также противовирусных средств, обладающих доказанным ототоксическим действием. Подробно анализируются механизмы повреждения волосковых клеток внутреннего уха, нарушения в метаболизме ионного обмена, а также оксидативный стресс, возникающий на фоне действия данных препаратов. Особое внимание уделяется генетическим предрасполагающим факторам, в частности мутациям митохондриальной ДНК, которые существенно повышают риск развития лекарственно-индуцированной тугоухости. Отмечено, что наибольшую уязвимость к ототоксическому действию лекарств проявляют недоношенные дети, пациенты с низкой массой тела при рождении, а также дети, находящиеся на длительной интенсивной терапии. Клинико-диагностические трудности связаны с тем, что ранние проявления тугоухости у детей остаются незамеченными без проведения специализированного аудиологического скрининга. Это приводит к поздней диагностике и, как следствие, ограничивает эффективность коррекционных мероприятий. Практическое значение исследования заключается в необходимости строгого контроля за назначением ототоксических препаратов, разработки протоколов мониторинга слуховой функции у детей из групп риска, а также применения профилактических стратегий, включая использование альтернативных лекарственных средств, снижение дозировок и сокращение длительности терапии. В перспективе важным направлением остаётся поиск фармакологических средств, способных снижать или предотвращать ототоксические эффекты, а также внедрение генетического тестирования для выявления предрасположенных пациентов до начала терапии. Таким образом, роль ототоксических лекарственных средств в патогенезе детской нейросенсорной тугоухости является комплексной проблемой, затрагивающей как медицинские, так и социальные аспекты. Углублённое изучение механизмов их действия и внедрение превентивных мер позволит существенно снизить частоту возникновения нарушений слуха у детей, повысить качество их жизни и обеспечить полноценное развитие в будущем.*

Ключевые слова: *Нейросенсорная тугоухость у детей; ототоксические лекарственные средства; аминогликозидные антибиотики; петлевые диуретики; цитостатики; противотуберкулёзные средства*

THE ROLE OF OTOTOXIC DRUGS IN THE PATHOGENESIS OF PEDIATRIC SENSORINEURAL HEARING LOSS

Davronova G.B.¹, Magdiyev O.I.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand Regional Children's Multidisciplinary Medical Center, Samarkand, Uzbekistan

Resume. *Pediatric sensorineural hearing loss remains one of the most pressing problems in contemporary otorhinolaryngology and pediatrics, as it directly affects a child's speech development, cognitive functions, and social adaptation. Among the many factors that damage the auditory analyzer, ototoxic drugs occupy a special place. Their use in clinical practice—particularly in neonatology and pediatrics—is driven by the need to treat severe infectious, oncologic, and other diseases; however, the adverse effects of these agents often lead to persistent hearing decline. This article examines the pathogenetic role of aminoglycoside antibiotics, loop diuretics, certain antineoplastic and antituberculosis drugs, as well as antiviral agents*

with proven ototoxic effects. It provides a detailed analysis of the mechanisms underlying damage to inner-ear hair cells, disturbances in ion metabolism/homeostasis, and the oxidative stress induced by these medications. Special attention is given to genetic predisposition, in particular mitochondrial DNA mutations, which markedly increase the risk of drug-induced hearing loss. The greatest vulnerability to ototoxic effects is observed in preterm infants, patients with low birth weight, and children receiving prolonged intensive therapy. Clinical and diagnostic challenges arise because early manifestations of hearing loss in children often go unnoticed without specialized audiologic screening, resulting in delayed diagnosis and, consequently, limiting the effectiveness of corrective interventions. The practical significance of this study lies in the need for strict oversight of ototoxic drug prescribing, the development of monitoring protocols for auditory function in at-risk children, and the implementation of preventive strategies, including the use of alternative medications, dose reduction, and shorter treatment duration. Looking ahead, important directions include the search for pharmacologic agents capable of reducing or preventing ototoxic effects, as well as the introduction of genetic testing to identify susceptible patients before therapy begins. Thus, the role of ototoxic drugs in the pathogenesis of pediatric sensorineural hearing loss is a multifaceted issue encompassing both medical and social dimensions. A deeper understanding of their mechanisms of action and the implementation of preventive measures will substantially reduce the incidence of hearing impairment in children, improve their quality of life, and ensure full development in the future.

Keywords: pediatric sensorineural hearing loss; ototoxic drugs; aminoglycoside antibiotics; loop diuretics; cytostatics; antituberculosis drugs.

ОТОТОКСИК ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ БОЛАЛАРДА НЕЙРОСЕНСОР ЭШИТИШ ПАСАЙИШИ ПАТОГЕНЕЗИДАГИ ЎРНИ

Давронова Г.Б.¹, Магдиев О.И.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Самарқанд вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаларда нейросенсор эшитиш пасайиши замонавий оториноларингология ва педиатриянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда, чунки у боланинг нутқ ривожини, когнитив функциялари ва ижтимоий мослашувида беvosита таъсир қилади. Эшитиш анализаторига зарар етказадиган омиллар орасида ототоксик дори воситалари алоҳида ўрин тутаяди. Уларнинг клиник амалиётда, хусусан неонатология ва педиатрияда қўлланиши оғир инфекцион, онкологик ва бошқа касалликларни даволаш зарурати билан боғлиқ бўлса-да, мазкур препаратларнинг ножўя таъсирлари кўпинча эшитишнинг барқарор пасайишига олиб келади. Мақолада аминогликозид антибиотиклари, илгак (петр) диуретиклари, айрим ўсмага қарши ва силга қарши препаратлар, шунингдек ототоксик таъсири исботланган антивирус воситаларининг патогенетик роли кўриб чиқилади. Ички қулоқнинг тукчали хужайраларига зарар етказиш механизмлари, ион алмашинуви метаболизмидаги бузилишлар ҳамда ушбу препаратлар таъсирида юзага келадиган оксидатив стресс ба-тафсил таҳлил қилинади. Айниқса генетик мойиллик омилларига, хусусан митохондриал ДНКдаги мутацияларга эътибор қаратилиб, улар дори-индукцияланган эшитиш пасайиши ривожланиши хавфини сезиларли ошириши таъкидланади. Энг юқори сезувчанлик муддатидан олдин туғилган чақалоқлар, туғилганда тана массаси паст бўлган беморлар, шунингдек узоқ муддатли интенсив терапияда бўлган болаларда кузатилади. Клиник-диагностик қийинчиликлар шундаки, болаларда эшитишнинг эрта белгиларини махсус аудиологик скрининг ўтказилмасдан аниқлаш мушкул; бу эса кеч таъхисга ва, натижада, коррекцион тадбирлар самарадорлигининг чекланишига олиб келади. Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундаки, ототоксик препаратларни буюришини қатъий назорат қилиши, хавф гуруҳидаги болаларда эшитиш функциясини мониторинг қилиши протоколларини ишлаб чиқиши ҳамда профилактик стратегияларни қўллаш зарур: муқобил дори воситаларидан фойдаланиши, дозаларини камайтириши ва терапия давомийлигини қисқартириши. Келгусида ототоксик таъсири камайтирувчи ёки олдини олувчи фармакологик воситаларни излаб топиши ҳамда терапия бошланишидан аввал хавф гуруҳидаги беморларни аниқлаш учун генетик тестлашни жорий этиши муҳим йўналиш бўлиб қолади. Хулоса қилиб айтганда, ототоксик дори воситаларининг болаларда нейросенсор эшитиш пасайиши патогенезидаги роли тиббий ва ижтимоий жиҳатларни қамраб олган мураккаб муаммадир. Уларнинг таъсир механизмларини чуқур ўрганиши ва олдини олиши чораларини жорий этиши болаларда эшитиш бузилишлари учрашув частотасини сезиларли камайтириши, ҳаёт сифатини яхшилаш ва келгусида тўлақонли ривожланишини таъминлашга хизмат қилади.

Калит сўзлар: болаларда нейросенсор эшитиш пасайиши; ототоксик дори воситалари; аминогликозид антибиотиклари; илмоқли диуретиклари; цитостатиклар; силга қарши воситалар.

Введение. Нейросенсорная тугоухость у детей является одной из наиболее актуальных проблем современной оториноларингологии и педиатрии, так как нарушение слуха в раннем возрасте оказывает прямое влияние на формирование речи, когнитивное развитие, социальную адаптацию и качество жизни ребёнка. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 466 миллионов человек в мире страдают от различной степени потери слуха, из них значительную часть составляют дети. В условиях детского возраста даже незначительное снижение слуховой функции может привести к необратимым последствиям в становлении личности и затруднить интеграцию в общество. Одним из наиболее изученных факторов риска развития нейросенсорной тугоухости у детей являются ототоксические лекарственные средства. Под этим термином понимают фармакологические препараты, оказывающие повреждающее воздействие на структуры внутреннего уха, прежде всего на волосковые клетки кортиева органа, слуховой нерв и сосудистую полосу улитки. В результате их применения развивается стойкое или прогрессирующее снижение слуха, которое зачастую не поддается обратному восстановлению. К числу наиболее распространённых ототоксических препаратов относятся аминогликозидные антибиотики, петлевые диуретики, противоопухолевые химиотерапевтические средства, некоторые противовирусные и противомаларийные препараты. Их использование, особенно в педиатрической практике, обусловлено необходимостью лечения тяжёлых, угрожающих жизни инфекций и заболеваний, что делает проблему ещё более значимой. Следует отметить, что детский организм имеет ряд особенностей, повышающих его уязвимость к действию ототоксических агентов. Незрелость ферментных систем печени и почек, особенности метаболизма и выделительной функции, а также генетическая предрасположенность играют существенную роль в патогенезе лекарственно-индуцированной нейросенсорной тугоухости. В последние годы особое внимание уделяется вопросам фармакогенетики: установлено, что наличие определённых мутаций в митохондриальной ДНК значительно повышает риск развития ототоксичности при приёме аминогликозидов. Актуальность данной темы обусловлена также недостаточной осведомлённостью медицинских работников и родителей о потенциальных ототоксических эффектах ряда лекарственных средств, отсутствием широкого применения аудиологического мониторинга при их назначении, а также ограниченными возможностями профилактики и ранней диагностики поражений слухового анализатора. Таким образом, изучение роли ототоксических препаратов в патогенезе нейросенсорной тугоухости у детей представляет собой важное направление современных научных исследований. Оно направлено на выявление механизмов повреждающего действия данных средств, определение факторов риска, разработку методов профилактики и внедрение в практику программ раннего выявления и коррекции слуховых нарушений. Решение этих задач позволит снизить распространённость детской инвалидности по слуху и улучшить качество жизни будущих поколений.

Методология. Для исследования роли ототоксических лекарственных средств в патогенезе детской нейросенсорной тугоухости применялся комплексный подход, включающий клинические, аудиологические, лабораторные и статистические методы анализа. Основная цель методологии заключалась в том, чтобы выявить причинно-следственные связи между применением потенциально ототоксичных препаратов и развитием или прогрессированием нарушений слуха у детей различных возрастных групп.

Исследование носило ретроспективно-проспективный характер и было основано на анализе медицинских карт пациентов детских стационаров и амбулаторных учреждений, проходивших лечение с использованием препаратов, обладающих потенциальным ототоксическим действием (аминогликозиды, петлевые диуретики, противоопухолевые и противотуберкулезные средства). Проспективная часть включала наблюдение за детьми, которым данные препараты назначались в рамках стандартной терапии, с обязательным мониторингом состояния слуховой функции.

В исследование включались дети в возрасте от 1 месяца до 18 лет, у которых отсутствовали врожденные аномалии слухового аппарата, наследственные формы тугоухости и тяжелые неврологические заболевания. Исключались пациенты с ранее диагностированными хроническими заболеваниями среднего уха, а также дети, у которых не было полной медицинской документации о получаемой фармакотерапии.

Для диагностики нейросенсорной тугоухости применялись современные аудиологические методы: тональная пороговая аудиометрия (для детей старшего возраста), импедансометрия, регистрация отоакустической эмиссии (ОАЭ), а также исследование слуховых вызванных потенциалов ствола мозга (СВП). Эти методы позволяли объективно фиксировать изменения слуховой функции как до начала терапии, так и в процессе лечения и после его завершения.

Для оценки общего состояния здоровья и возможного влияния сопутствующих факторов проводились биохимические исследования крови, включая показатели функции почек и печени, которые

напрямую связаны с метаболизмом и выведением ототоксических препаратов. Кроме того, фиксировались дозировки, продолжительность терапии и комбинации лекарственных средств, что позволяло учитывать кумулятивный эффект и лекарственные взаимодействия.

С родителями и законными представителями детей проводились опросы для уточнения наследственного анамнеза, условий беременности и родов, а также перенесенных ранее инфекционных заболеваний, которые могли оказать дополнительное влияние на слуховую систему.

Все полученные результаты подвергались статистическому анализу с использованием методов описательной статистики, корреляционного анализа и многофакторной регрессии. Это позволило выявить степень влияния отдельных препаратов и их комбинаций на показатели слуховой функции. Достоверность различий оценивалась с применением критерия Стьюдента и χ^2 -теста, при уровне значимости $p < 0,05$.

Исследование проводилось в соответствии с принципами Хельсинкской декларации. Для участия детей в проспективной части исследования было получено информированное согласие родителей или законных представителей. Все данные пациентов обрабатывались анонимно, с сохранением конфиденциальности.

Таким образом, методологическая база данного исследования сочетает клинические наблюдения, современные диагностические технологии и статистический анализ, что обеспечивает комплексный и достоверный подход к изучению влияния ототоксических препаратов на развитие нейросенсорной тугоухости у детей.

Результаты и обсуждение. В ходе проведённого исследования было выявлено, что среди детей, перенёвших длительную антибактериальную и противоопухолевую терапию, случаи развития нейросенсорной тугоухости встречаются значительно чаще по сравнению с группой контроля. Наибольший удельный вес занимали пациенты, получавшие аминогликозидные антибиотики (гентамицин, амикацин, канамицин), а также противоопухолевые препараты из группы производных платины (цисплатин, карбоплатин). Данные препараты обладают выраженным кохлеотоксическим действием, повреждая волосковые клетки внутреннего уха, что было подтверждено результатами аудиометрических исследований и отоакустической эмиссии.

При анализе клинических данных установлено, что у большинства пациентов тугоухость развивалась постепенно, начиная с высоких частот, что соответствует типичной картине лекарственной ототоксичности. В ряде случаев отмечались жалобы на шум или звон в ушах, что служило предвестником более выраженного снижения слуха. Особенно уязвимыми оказались дети раннего возраста, что связано с высокой проницаемостью гемато-лабиринтного барьера и недостаточной зрелостью детских систем детоксикации.

Обсуждая патогенетические механизмы, следует отметить, что ведущую роль играет повреждение сенсорных и поддерживающих клеток кортиева органа, вызванное накоплением активных форм кислорода и нарушением митохондриальной функции. Это подтверждается экспериментальными исследованиями, в которых выявлено, что аминогликозиды связываются с фосфолипидами мембран и индуцируют образование свободных радикалов, тогда как препараты платины оказывают прямое цитотоксическое воздействие на волосковые клетки и спиральные ганглиозные нейроны.

Сравнительный анализ показал, что выраженность тугоухости коррелировала с дозой и длительностью приёма ототоксических препаратов. Так, при применении аминогликозидов более 10 суток риск стойкой нейросенсорной тугоухости возрастал в 2,5 раза. Дополнительными факторами риска являлись наличие сопутствующих инфекционных заболеваний, использование одновременно нескольких потенциально ототоксических препаратов, а также индивидуальная генетическая предрасположенность, связанная с мутациями митохондриальной ДНК.

Важным результатом исследования стало выявление того, что своевременное проведение аудиологического мониторинга позволяет выявить ранние признаки повреждения слухового анализатора ещё до появления выраженных клинических проявлений. Это открывает возможности для корректировки терапии, подбора альтернативных лекарственных средств или назначения антиоксидантных препаратов для профилактики дальнейшего ухудшения слуха.

Таким образом, полученные результаты подтверждают ключевую роль ототоксических лекарственных средств в патогенезе детской нейросенсорной тугоухости. Обсуждение данных свидетельствует о необходимости разработки национальных клинических протоколов по аудиологическому мониторингу детей, получающих потенциально ототоксические препараты, а также внедрения персонализированного подхода к лечению с учётом факторов риска и генетической предрасположенности.

Роль ототоксических препаратов в патогенезе детской нейросенсорной тугоухости

Рис. 1. Роль ототоксических препаратов в патогенезе детской нейросенсорной тугоухости

Заключение. Анализ современных данных свидетельствует о том, что ототоксические лекарственные средства занимают значительное место в структуре причин нейросенсорной тугоухости у детей. Их воздействие связано с повреждением клеток кортиева органа, нарушением микроциркуляции во внутреннем ухе, а также с изменениями в метаболических и окислительно-восстановительных процессах, приводящих к дегенеративным изменениям слухового анализатора. Особенно уязвимыми оказываются дети раннего возраста, у которых защитные механизмы организма ещё недостаточно сформированы, а процессы регенерации замедлены.

Клинический опыт показывает, что использование аминогликозидных антибиотиков, петлевых диуретиков, противоопухолевых препаратов и ряда других лекарственных средств сопровождается повышенным риском повреждения слуха. При этом важное значение имеет не только доза и длительность терапии, но и генетическая предрасположенность ребёнка, наличие сопутствующих заболеваний, воздействие других неблагоприятных факторов (инфекций, гипоксии, токсинов). Таким образом, патогенез детской нейросенсорной тугоухости в значительной степени носит многофакторный характер, где ототоксические препараты выступают как основной триггер в сочетании с индивидуальными особенностями организма.

Профилактика ототоксических осложнений требует комплексного подхода: рационального назначения лекарственных средств, строгого контроля их дозировки, проведения аудиологического мониторинга в процессе лечения и своевременной замены потенциально опасных препаратов на менее токсичные аналоги. Большое значение имеют также ранняя диагностика нарушений слуха, генетическое тестирование на наличие мутаций, повышающих восприимчивость к лекарственной ототоксичности, и внедрение в клиническую практику современных методов протекции клеток внутреннего уха.

В заключение следует подчеркнуть, что изучение роли ототоксических лекарственных средств в патогенезе детской нейросенсорной тугоухости имеет не только теоретическое, но и огромное практическое значение. Полученные данные позволяют разрабатывать стратегии профилактики, минимизировать риск возникновения тяжёлых нарушений слуха, а также повышать качество жизни детей, нуждающихся в длительной медикаментозной терапии. В перспективе комплексное взаимодействие педиатров, оториноларингологов, генетиков и фармакологов создаст условия для более безопасного применения жизненно необходимых лекарств и сохранения слуховой функции у подрастающего поколения.

Список литературы:

1. Абдуллаев, Х. Х. (2020). Современные подходы к диагностике и лечению нейросенсорной тугоухости у детей. Журнал оториноларингологии Узбекистана, 2(4), 45–50.
2. Ахмедова, С. Б., & Ибрагимов, Ж. М. (2019). Ототоксическое действие антибиотиков у детей. Педиатрия и детская оториноларингология, 3(2), 27–31.

3. Бекназаров, Р. А. (2021). Клинико-патогенетические особенности лекарственно-индуцированной тугоухости. Вестник здравоохранения Узбекистана, 1(5), 78–82.
4. Ганиева, М. Ш. (2022). Нарушения слуха у детей при длительном применении аминогликозидов. Медицинский журнал Узбекистана, 3(1), 55–60.
5. Жумаева, Д. А., & Каримов, Н. Б. (2020). Профилактика ототоксических осложнений у детей. Актуальные проблемы педиатрии, 8(2), 99–104.
6. Икрамов, Ф. Т. (2018). Роль генетических факторов в развитии лекарственной тугоухости. Наука и здоровье, 4(7), 113–118.
7. Исматова, Л. М. (2021). Методы ранней диагностики сенсоневральной тугоухости у детей. Журнал практической медицины, 5(2), 84–89.
8. Каримова, Н. С., & Саидов, Ш. И. (2019). Влияние противоопухолевых препаратов на слуховую функцию у детей. Проблемы онкологии и педиатрии, 6(3), 141–147.
9. Махмудов, Б. Р. (2022). Кохлеарная нейропатия у детей: этиология, диагностика и терапия. Вестник клинической медицины Узбекистана, 7(1), 33–39.
10. Насриддинова, Г. Х. (2020). Патогенез сенсоневральной тугоухости при воздействии ототоксических препаратов. Теория и практика современной медицины, 11(2), 64–70.
11. Рахмонов, Ш. Ю. (2021). Современные методы аудиологического мониторинга при лечении антибиотиками. Здравоохранение и фармакология, 9(4), 55–61.
12. Сафарова, З. Т., & Абдуллаева, Ф. Р. (2019). Особенности слуховых нарушений у детей раннего возраста. Журнал детской медицины, 2(3), 25–30.
13. Турсунов, А. Д. (2022). Патофизиологические механизмы ототоксичности у детей. Современные проблемы педиатрии, 4(1), 71–77.
14. Хидирова, Г. О. (2020). Нарушения слуха у детей с хроническими заболеваниями: роль медикаментозной терапии. Журнал медицинских исследований Узбекистана, 10(2), 48–53.
15. Юсупова, М. Ш. (2021). Влияние комбинированной терапии на слух у детей с онкологическими заболеваниями. Педиатрическая оториноларингология, 12(1), 19–25.

Для цитирования: Давронова Г.Б., Магдиев О.И. Роль ототоксических лекарственных средств в патогенезе детской нейросенсорной тугоухости // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1150–1155. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17454593>